

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA IJODIY QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISHDA MTTNING OILA BILAN HAMKORLIGI

Nazirova Guzal Malikovna, Qurbonova Xusnida Anvarjon qizi

¹Qo‘qon davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta’lim kafedrası professori, Pedagogika fanlari bo‘yicha fasafa doktori (PhD), ²Qo‘qon davlat pedagogika instituti magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15315132>

***Annotatsiya.** Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishda MTT (Maktabgacha ta’lim tashkiloti) ning oila bilan hamkorligining o‘rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Oila va MTT o‘rtasidagi hamkorlik bolalarning ijodiy salohiyatini oshirishga qanday ta’sir ko‘rsatadi, qanday metod va yondashuvlar samarali ekanligi haqida gapiriladi va bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda oilaning o‘rni va ahamiyati haqida fikr yuritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** Maktabgacha ta’lim, ijodiy qobiliyat, oila va MTT hamkorligi, bolalar rivojlanishi, ta’lim metodlari.*

***Аннотация.** В статье рассматривается роль и важность сотрудничества дошкольных образовательных учреждений с семьей в развитии творческих способностей у детей дошкольного возраста. Оценивается влияние сотрудничества между семьей и ДООУ на развитие творческого потенциала детей, а также эффективные методы и подходы.*

***Ключевые слова:** Дошкольное образование, творческие способности, сотрудничество семьи и ДООУ, развитие детей, методы обучения.*

***Abstract.** The article analyzes the role and significance of the collaboration between preschool educational institutions (PEI) and families in developing creative abilities in preschool children. It discusses the impact of the cooperation between families and PEIs on the enhancement of children's creative potential and examines effective methods and approaches.*

***Key words:** Preschool education, creative abilities, family and PEI collaboration, child development, teaching methods.*

Maktabgacha ta’lim — bu bolaning shaxsiyati, dunyoqarashi, axloqiy qadriyatlari va ijodiy salohiyatini shakllantirishda muhim o‘rin tutadi. Bolaning dastlabki ta’lim va tarbiyasi, uning kelajakdagi muvaffaqiyatlari va ijtimoiylashuvi uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning samarali yo‘li oilaning va ta’lim tashkilotining birgalikdagi faoliyatidan kelib chiqadi. Bolalar rivojlanishining dastlabki bosqichlari, ayniqsa maktabgacha ta’lim tashkilotlarida, ularning ijodiy qobiliyatlari va intellektual salohiyatlarini rivojlantirishga katta ta’sir ko‘rsatadi.

Prezident Shavkat Mirziyoyevning ta’lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarga doir nutqlarida, maktabgacha ta’lim tizimini isloh qilish va uning sifatini oshirishning naqadar muhimligini alohida ta’kidlagan. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun sifatli ta’lim, oilalar bilan hamkorlikda amalga oshirilganda, yanada samarali bo‘ladi. Respublikamizda 1998-yil – “Oila yili” deb e’lon qilinishi munosabati bilan qabul qilingan Davlat dasturini hayotga joriy etish natijasida oilaviy munosabatlarni huquqiy asslari takomillashtirildi. Bu dasturga ko‘ra 3 yishgacha blasi bo‘lgan ayollar byudjeti hisobidan moliyalashtirilgan tashkilot va tashkilotlarda

ishlayotgan bo'lsalar, ular uchun ish haqining to'liq miqdori saqlangan holda ish vaqtini haftasiga 35 soatdan oshmaydigan muddati belgilanadi. Bundan ko'rinib turibdiki bolalarning rivojlanishida oilaning roli beqiyos va muhimdir. Shuningdek O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning ta'lim tizimi haqida aytgan so'zlariga ko'ra: "Kelajakni shakllantirishda o'qituvchi va ta'lim tashkilotlarining o'rni beqiyos. Har bir bola uchun eng muhim narsa bu — ijodiy salohiyatini rivojlantirish va o'zini ifoda etish imkoniyatini yaratishdir."¹

O'zbekistonda yoshlar tarbiyasini zamonaviy asosda ilmiy-texnologik isloh qilish borasida olib borilayotgan ishlar uni bugungi kun ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ilmiy asoslangan tayanch kompetensiyalar, fazilatlar asosida shakllantirishni talab etmoqda. Tarbiyaga yangicha, tizimli yondashuv, bolada tayanch fazilatlarini kafolatli shakllantirishda oila, maktabgacha ta'lim, umumiy ta'lim, o'rta maxsus kasb-hunar va oliy ta'lim tashkilotlari, mahallalarning ijtimoiy-pedagogik imkoniyatlarini to'liq yuzaga chiqarishni va ular orasida ilmiy-metodik uzviylikni yangi darajaga ko'tarishni taqozo etadi. Shavkat Mirziyoyevning fikricha, maktabgacha ta'lim tizimi bolalarning intellektual va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Bolalar maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faqat bilim olish bilan cheklanmasdan, shaxs sifatida shakllanishi va o'z imkoniyatlarini to'liq rivojlantirishlari kerak.²

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodiy fikrlash, tasavvur va o'zini erkin ifoda etish qobiliyatlari aynan oila va ta'lim tashkilotining birgalikdagi faoliyatida shakllanadi. Ushbu maqolada oila va MTT o'rtasidagi hamkorlikning bolalar ijodiy rivojlanishidagi o'rni, yondashuvlar va metodikalar keng yoritiladi.

Asosiy qism: Maktabgacha ta'lim tashkilotlari va oilalar o'rtasidagi hamkorlik — bu ikkala tomonning bolalar rivojlanishidagi mas'uliyatlarini birlashtiruvchi jarayondir. Oila bolaga dunyoqarashni, axloqni, qadriyatlarni o'rgatadi, ta'lim tashkiloti esa ilmiy yondashuvlar va metodlar orqali bolani intellektual va ijodiy jihatdan rivojlantiradi. Bu hamkorlik orqali bola muvozanatli va har tomonlama rivojlanadi. Psixologlarning fikriga ko'ra, bolalar uchun o'zini ifoda etish, tasavvur va ijodiy fikrlash rivoji uchun ham oila, ham ta'lim tashkiloti muhim omildir. Dunyoning mashhur oilasining fikriga ko'ra: "Dunyodagi eng katta ijodiy qobiliyatlar maktabgacha yoshdagi bolalarda mavjud, va bu qobiliyatlar o'z vaqtida rivojlantirilmasa, ular yo'qolib ketishi mumkin."³ Bundan ko'rinib turibdiki maktabgacha yoshdagi bolalarning deyarli barchalarida o'ziga hos qobiliyat va iqtidor mavjud. Ularning qobiliyatlarini rivojlantirishda maktabgacha ta'lim tashkiloti ota – onalar bilan hamkorlikda ishlagan holda ko'zlagan maqsadlariga erishishi mumkin. Chunki bola oilada shakllanadi va o'sadi. Rivojlanishning asosiy qismi oilada ota – onaga taqlid qilgan holda yuz beradi. Agar bolalarning kichik yoshidan

¹ **Mirziyoyev, Sh. (2020).** *Ta'lim tizimini rivojlantirishga doir Prezident Farmonlari.* Toshkent: O'zbekiston nashriyoti.

² O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 1059-son Qarori 1-ilovasi. // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 03.01.2020 y., 09/20/1059/4265-son

³ **Montessori, M.** *The Montessori Method.*- New York: Frederick A. Stokes Company, 1912-300 c

boshlab qobiliyatlarini aniqlagan holda ularni to'g'ri yo'nalishga yo'naltirilsa samarali natijaga erishish imkoni yuqori bo'ladi.

Bolalar rivojlanishi va ta'limining har ikki muhim tomonini o'zida birlashtiradigan oila va maktabgacha ta'lim tashkiloti o'rtasidagi hamkorlikning nazariy asoslari ko'p jihatdan psixologiya va pedagogikaning asosiy tamoyillariga tayangan. Bolaning shaxsiyati va qobiliyatlari, ayniqsa, maktabgacha yoshda shakllanadi. Pedagogikada bu jarayonlarni ilgari suruvchi ko'plab yondashuvlar mavjud.

Lev Vigotskiyning ijtimoiy rivojlanish nazariyasi asosida, bolaning rivojlanishi atrof-muhitdagi ijtimoiy o'zgarishlar va o'zaro aloqalarga bog'liqdir. Vigotskiy fikricha, bolalar faqat o'ziga yaqin kattalar bilan muloqot orqali o'z salohiyatlarini rivojlantirishi mumkin. Bu nuqtai nazar oila va MTT o'rtasidagi hamkorlikning zarurligini ta'kidlaydi. "Bolalar o'zining aqliy va ijodiy salohiyatini atrof-dagi ijtimoiy guruhlar orqali rivojlantiradi. Oila va ta'lim tashkiloti o'rtasida samarali aloqalar, bolalarning ijodiy rivojlanishining asosiy omilidir."⁴ Vigotskiyning fikriga ko'ra bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda uning yaqin insonlari yordam beradi ya'ni ota – onaning bolaning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda o'rni katta. Maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglari bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish davomida oila bilan ham hamkorlik ishlarini olib borishi samarali natija beradi. Darhaqiqat, shaxs shakllanishida oilaning roli katta. Aqlan yetuk, axloqan pok, jismonan baquvvat farzandlar namunali oilalarda kamol topadilar. Shuning uchun ham oilada sog'lom muhitni vujudga keltirish va uni metindek mustahkamlash umumdavlat ahamiyatiga molik masaladir.

Bolalarni kamtarlik va donolikka o'rgatishda buyuk o'zbek mutafakkiri Abu Ali ibn Sino kabi olimlarimizning hayot namunalarini va bizga meros qilib qoldirgan durdona fikrlarini asos qilib olish foydalidir. U manmanlik, maqtanchoqlik va o'zidagi bilimga ortiqcha baho berish kabi odatlarni qoralaydi va bunday zararli odatlar ustida ota – onalar sokinlik asosida ishlashlarini ta'kidlaydi. Bundan tashqari buyuk o'zbek olimi Fitratning "Oila" asarida keltirilgan: "Biz farzandlarimizni yaxshi xulq egalari etib tarbiyalashimiz lozim, ya'ni shunday qilishimiz lozimki, farzandlarimiz imonli, fidokor bo'lib ulg'ayib, o'z bolalarini islom taraqqiyotiga muvofiq tarbiyalab, din va dindoshlarini halokat va xarobalik jarligidan qutqarsinlar. Bu matlabga erishish uchun xotinlarimiz va qizlarimiz-millat onalari tarbiya va ilm olishlari lozim, axloq va bilimlarini kamolga yetkazishlari zarur"⁵, – degan fikrlarni qayd etish lozimdir. Bolalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda oila va MTT o'rtasidagi hamkorlik juda muhim. Oila maktabgacha ta'lim tashkiloti tomonidan taqdim etilayotgan metodlarni uyda qo'llash orqali bolalar o'zlarini yanada erkin va to'liq ifoda etish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Oila va MTT o'rtasidagi samarali hamkorlik bolalar uchun interaktiv ta'lim muhiti yaratadi. Bu jarayonda bolalar rasm chizish, qo'l san'ati bilan shug'ullanish, musiqiy va drama mashg'ulotlariga qatnashish kabi faoliyatlar orqali ijodiy salohiyatlarini oshiradilar.

O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'limni rivojlantirishga qaratilgan ko'plab islohotlar amalga oshirilgan. Masalan, "Oila va maktabgacha ta'lim tashkiloti o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash" dasturi, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida oilalar bilan yaqindan ishlashni ta'minlashga qaratilgan. Bu dastur doirasida oila va maktabgacha ta'lim tashkilotlarining birgalikdagi faoliyatini rag'batlantirish, pedagogik metodlarni takomillashtirish maqsad qilingan.

⁴ **Vigotskiy, L.** "Психология и педагогика"- Moskva: Pedagogika nashriyoti, 1970.-350c

⁵ **A.Fitrat.** Oila yoki oila boshqarish tartiblari. – Toshkent: Ma'naviyat, 2020. – B. 112.

Toshkent va Samarqand viloyatlarida amalga oshirilgan tajribalar natijasida, oilalar maktabgacha ta'lim tashkilotlari bilan birgalikda ijodiy va pedagogik faoliyatlarni tashkil etishga ko'proq jalb qilingan. Bu esa bolalarda ijodiy fikrlash, tasavvur va yangiliklarni o'zlashtirishga yordam beradi. O'zbekistonda oila va maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan bir qator dasturlar amalga oshirilgan. Toshkent va Samarqand viloyatlaridagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida oilalar bilan hamkorlikda olib boriladigan ijodiy mashg'ulotlar bolalar rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'z pedagogik ishlarini oilalar bilan birgalikda muvofiqlashtirgan holda, bolalarning ijodiy salohiyatlarini oshirishga muvaffaq bo'lishdi. O'zaro muloqot va birgalikda amalga oshirilgan mashg'ulotlar bolalarning ijodiy rivojlanishini yanada kuchaytiradi. Oila va MTT hamkorligi bu jarayonda eng muhim rol ni o'ynaydi. Oila va maktabgacha ta'lim tashkiloti o'rtasidagi hamkorlik bolalarni o'zlarini ifoda etishga va ijodiy fikrlashga undaydi. Ijtimoiy hamkorlik bolalar ijodining rivojlanishiga yordam beradi. Oila bolaga ijodiy faoliyatlar o'rgatadi, MTT esa buni ilmiy metodlar bilan boyitadi. Bolalar rasm chizish, musiqa va drama mashg'ulotlari orqali, uyda va ta'lim tashkilotida olingan bilimlar o'zaro bog'liq va to'ldiriladi, shuning uchun bolaning ijodiy qobiliyatlari shakllanadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagoglar bolalar bilan yakka tartibda ishlash bilan birga oila bilan ham hamkorlik tadbirlarini ham amalga oshirishi kerak. Bu tadbirlar bolalarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda samarali usul hisoblanadi. Agar ota – ona bola bilan oila davrasida vaqt o'tkazolmaydigan xolatlar yuz beradigan bo'lsa pedagog ota – onalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlariga jalb qilgan holda ularni bolalarning qiziqishlari va qobiliyatlari bilan batafsil tanishtirishlari mumkin. Bunda pedagog xorij tajribalaridan foydalanish samarali natija beradi. Bu borada biz Fransiya maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi "Onalar kulibi" faoliyatini misol qilib ko'rsatishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Onalar klublari ko'plab mamlakatlarda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida (MTT) tashkil etilgan. Bu klublar asosan oilalar va maktabgacha ta'lim tashkilotlarining o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash, bolalar tarbiyasi va rivojlanishiga oid tajriba almashish, onalarga pedagogik bilimlar berish maqsadida tashkil etiladi. Onalar klublari asosiy maqsadlaridan biri oila va ta'lim tashkiloti o'rtasidagi muloqotni rivojlantirishdir. Ba'zi davlatlarda bu tashabbus muvaffaqiyatli amalga oshirilgan, jumladan: **Fransiya** – Bu mamlakatda onalar klublari maktabgacha ta'lim tizimi bilan chambarchas bog'langan bo'lib, ular bolalarning ta'limiga oid turli mashg'ulotlar o'tkazishadi. Onalar uchun ijtimoiy va pedagogik tadbirlar, psixologik seminarlar o'tkaziladi. Bu faoliyatdan maqsad onalarga pedagogik va psixologik ko'mak va tavsiyalar berishdan iborat.

Xulosa: Maktabgacha ta'lim tizimida oila va MTT o'rtasidagi hamkorlik bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu hamkorlik bolalar rivojlanishida muhim omil bo'lib, o'zaro aloqalar orqali bolalar o'z fikrlarini erkin ifoda etish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'zbekiston maktabgacha ta'lim tizimining rivojlanishi, oilalar bilan hamkorlikni yanada mustahkamlashga qaratilgan islohotlarni amalga oshirishda davom etmoqda. O'zbekiston maktabgacha ta'lim tizimiga xorij tajribalarini uyg'unlashtirgan xolda oila hamkorligini yo'lga qo'yish samarali natija beradi. Bolalar ijodiy salohiyatini rivojlantirish uchun ilmiy yondashuvlar va pedagogik metodlarni takomillashtirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. *Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: "O'zbekiston", 2017.*

2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 1059-son Qarori 1-ilovasi. // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.01.2020 y., 09/20/1059/4265-son
3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2021. – 464 bet
4. AZ Baxodirovna FORMATION OF A SPIRITUAL WORLDVIEW OF PRESCHOOL CHILDREN THROUGH THE MEANS OF GENRES OF FOLK ORAL CREATIVITY INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN 2023
5. A Ziroat CONCEPTUAL FUNDAMENTALS OF PREPARING CHILDREN FOR SOCIAL PROTECTION Yosh Tadqiqotchi Jurnal 1 (5), 404-410 2022
6. AZ Bahodirovna, SCQ Qizi, ADD Qizi BOLALARNING MAKTABGA PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGI Science and innovation 3 (Special Issue 31), 194-196 2024
7. AZ Bahodirovna BO‘LAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY-PEDAGOGIK KOMPETENTLIK ASOSLARI Tafakkur manzili 4, 59-67 2023
8. Muminova, G. "HONORARY WOMEN IN UZBEK ART." Science and Innovation 1.6 (2022): 244-247.
9. Irmatova Ma‘mura Djuraevna PERIOD OF KINDERGARTEN AGE - THE BEGINNING STEPS OF EDUCATION, THE FORMATION OF SOCIALLY NECESSARY CHARACTERIZATIONS IN A PERSON IJSSIR, Vol. 11, No. 06. June 2022 41-44
10. Kadirova, Dildora Nadjatbekovna. "PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE CENTERS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL." *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1.3 (2024): 86-92.
11. Achilova S. Hygienic factors for the development of physical qualities of children in preschool education // International journal of social science & interdisciplinary research, Vol. 12. Date of publication: 04.04.2023. – P.86-89. (IF 7.429)
12. GM Nazirova, KM Ilxomovna TARBIYA VA UNING SHAXS KAMOLOTIGA TA’SIRI Science and innovation 3 (Special Issue 31), 531-534
13. NG Malikovna MAKTABGACHA TA’LIMDA PEDAGOGIK JARAYONLARNI TASHKIL ETISHNING HORIJ TAJRIBALARNI OO ‘RGANISH (BUYUK BRITANIYA MISOLIDA) Science and innovation 3 (Special Issue 31), 118-121
14. NG Malikovna, MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING SHAXS SIFATIDA RIVOJLANISHIDA OYINNING AHAMIYATI Science and innovation 3 (Special Issue 31), 254-258
15. GM Nazirova, NS Nuraddinovna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLA SHAXSINING RIVOJLANISHI MUAMMOLARI Science and innovation 3 (Special Issue 31), 520-525
16. Kadirova, Dildora, U. Olimjonova, and L. Azimova. "GOALS AND OBJECTIVES OF CHILD EDUCATION IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS." *Академические исследования в современной науке* 2.25 (2023): 93-99.
17. Sh.Karimova PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF SOCIAL PEDAGOGICAL PRINCIPLES
<file:///C:/Users/Windows10/Downloads/Telegram%20Desktop/Каримова%20Ш.И.Имп%20фактор93-100.pdf> Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal 2024 Vol 1 Issue 3 Impact factor: 8.5 (Researchbib)

18. Sh.Karimova. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АРТ-ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH OF PROBLEMS OF SCIENCE AND EDUCATION 2024 Paris, France
19. S Achilova МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ YOSHIDAGI BOLALARNING JISMONIY SIFATLARINI SHAKILLANTIRISHNING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI Наука и технология в современном мире 2 (16), 69-71
20. SX Achilova МАКТАБГАЧА YOSHIDAGI BOLALARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI 3 (7), 22-25
21. KM Nodirovna PRINCIPLES OF INCREASING THE SHARE OF DIFFERENTIATED EDUCATIONAL METHODS IN THE IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL REFORMS IN UZBEKISTAN ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact ...
22. KM Nodirovna .PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF PREPARING STUDENTS FOR VOLUNTEER ACTIVITIES American Journal of Pedagogical and Educational Research 12, 303-306